

Kutyahám mechanikai vizsgálata

Tanulmány Budapest, 2017. 05. 02. napján írt K9-SPORT KFT (H-2310 Szigetszentmiklós Ipar u. 10-12.)

Szerződés alapján

A műszaki tervezés, a szerkezet-kialakítás területén elengedhetetlen a számszerűsítés, a fajlagosítás, a különböző mechanikai tulajdonságok értékének pontos megadása.

A kutyahámnak és a pórásznak a feladata a két különböző nagyságú, sebességű és sebességirányú tömeg között a lehető legkisebb maximális erővel való kapcsolódás megvalósítása. A két tömeg (ember és kutya) aránya nagy tartományt ölel fel, emiatt a kutyahám különböző méretben, különböző mechanikai jellemzőkkel készül. Állandóan feszes pórás esetén is az ember és a kutyahám mozgása során a lépés és a karlengés következtében folyamatosan egy periódikus dinamikus gerjesztés lép fel, a terhelés ún. rángatási erőt okoz, ami az erősségétől függően az ízületekre káros hatású. Ezen káros hatás csillapítására az elasztikus kutyahám kiválóan alkalmas.

A rándulás a pórás belazulása esetén a pórás kiegyenesedési pillanatában a sebességugrás hatására lép fel. Elméletileg, tökéletesen merev szerkezet esetén rándulásakor a „végtelen nagy gyorsulás hatására” a „fellépő erő is végtelen nagyságú”. A valóságban azonban a pórás csatlakozási pontjai, maga a hám és a pórás rugalmassága miatt a rándulási időtartam növekszik, ami az erőcsúcs csökkentése ellenére is jelentős lehet a sebesség-, tömegviszonyoktól és az összekapcsolódás rugalmasságától függően. Ezen túlmenően a rándulási erő váratlanul, sokszerűen, felkészületlenül hat az emberre és a kutyára egyaránt. A rándulásakor fellépő nagy erőt és sokkhatást a kutyahámba beépített rugalmas elemek csökkentik.

A **rándulás** (angolul: *jerk*) (jelölése: j , *mértékegysége m/s^3*) egy pontszerű test (vagy egy kiterjedt test egyik pont) gyorsulásának sebességét leíró fizikai vektormennyiség. Tulajdonképpen egy gyorsuló test gyorsulásának megváltozásakor fellépő rándulás mértéke, ami matematikailag a gyorsulás idő szerinti deriváltja, a sebesség második deriváltja, vagy a sűrolt pálya (helyvektor) harmadik deriváltja.

$$\vec{j} = \frac{d\vec{a}}{dt} = \frac{d^2\vec{v}}{dt^2} = \frac{d^3\vec{s}}{dt^3}$$

ahol

- \vec{a} a pont gyorsulása,
- \vec{v} a pont sebessége,
- \vec{s} a pont pályán sűrolt útja,
- t az eltelt idő.

A rándulás a nagy gyorsulás-különbőségű tömegek esetén lép fel. Nagy pontosság szükséges, mivel a mozgásoknál tekintettel kell **lenni** az anyag terhelésére, igénybevételére és a közreműködőkre. Az embereknek és a kutyáknak is időre van szükségük, hogy az izmok biztonságosan felvegyék a terhelésváltozásokat. Ennek következtében nyilván nem csak a gyorsulásnak, hanem a rándulásnak is van egy maximum értéke a biztonság határán belül.

Erő (N, kgf \rightarrow kp, pnds \rightarrow lb)

1kg = 1kgf = 10N

1N = 4,53lb

Nyúlás

A testek, hevederek erő hatására megnyúlnak.

Abszolút nyúlás (Δl) az eredeti hossz (l_0) megnyúlása.

Megnyúlt hossz (l): $l = l_0 + \Delta l$

Szakítógépen a mintadarab, a hevederek adott szakaszát a befogópofákba rögzítik, s a befogópofa elmozdulásának (nyúlás) függvényében mérik az erőt, amit Erő/Nyúlás diagramban ábrázolnak.

Rugómerevség

A test rugalmasságát állandónak feltételezve a rugalmas elemben fellépő erő a megnyúlással arányos **Hooke-törvény**:

$$F = k \times \Delta l$$

F - rugóerő [általában newton [N]],

k - rugó merevsége [N/mm]

Δl – terhelés közbeni nyúlás [mm]

Rugómerevség dimenziója erő/hossz, mértékegysége a newton/méter (N/m).

Kutyahám elasztikus eleme valójában egy szőtt heveder, amelynek rugalmas viselkedését a szövéskor előfeszített beszőtt elasztomer láncfonalak biztosítják. Az elasztikus elem rugómerevsége (k) függ a beszőtt elasztomer fonalak rugalmassági tulajdonságaitól és számától, továbbá a kutyahámba beépített elasztikus elem hosszától. Hosszabb elasztomer elemet beépítve a kutyahámba, a rugó lágyabb lesz, adott megnyúlás esetén a szabad nyúlási szakasz végén az erőnövekedés kisebb.

Az elasztomer heveder védett az UV sugárzás károsító és a mechanikai károsodástól a hevederbe építés által.

Az elasztikus elem igénybevétele a használat során a rugalmas nyúlási szakasz kb. 30-40%-ig kitett a lehatárolt (kb. 20mm) nyúlás miatt. Ez a rugalmas elem kifáradása, tönkremenetele szempontjából kedvező, amit a fárasztási vizsgálatok is alátámasztanak (300 000 fárasztó igénybevételi mintán gyakorlatilag alig észrevehető a károsodás). Elasztomer anyagok esetén idővel a merevség-csökkenés következik be a rugalmas elem kúszása miatt. Ez a használat során fizikai törvényszerűség, mértéke az igénybevétel nagyságától függ. Emiatt az elasztikus elemet célszerű előfeszítve bevarrni.

Relatív nyúlás (ϵ) a megnyúlást (Δl) az eredeti hosszhoz (l_0) viszonyítva adják meg %-ban.

Szilárdság, feszültség

A mérnöki gyakorlatban a szilárdságot és a feszültséget a szerkezet keresztmetszetére vonatkoztatják:

$$\sigma = \frac{F}{A} \left[Pa \rightarrow \frac{kg}{ms^2} \right].$$

Az angolszász mértérendszerben a felületre vonatkoztatott szilárdságot (KSI \rightarrow **Kilo Square Inch** \rightarrow négyzet inch-re ható erő pounds-ban) (1 ponds=453g) adják meg (Inch=25,4mm).

Átszámolás: (1 MPa \approx 145 KSI).

A keresztmetszetre vonatkoztatott szilárdság azonban az anyagok sűrűségét figyelmen kívül hagyja, jóllehet a különböző szerkezeti anyagok sűrűsége közel nagyságrenddel is eltérhet, továbbá sok esetben (textil struktúráknál) a keresztmetszet nem, vagy nehezen meghatározható.

Specifikus szilárdsággal (σ^*) – a szilárdságot emiatt az anyag súlyára (tömegére) vonatkoztatva fajsúllyal (néhány esetben csak a sűrűséggel) elosztva – célszerűbb megadni:

$$\sigma^* = \frac{\sigma}{\rho g} \quad [km]$$

A specifikus szilárdság (σ^* [km]) és a keresztmetszetre vonatkoztatott szilárdság (σ [Pa]) közötti kapcsolat:

$$\sigma^* = 10^{-3} \sigma / \rho g \quad [km],$$

ahol:

$$\sigma - \text{kg/ms}^2$$

$$\rho - \text{az anyag sűrűsége [kg/m}^3\text{]},$$

$$g - \text{gravitáció } 10 \text{ [m/s}^2\text{]}.$$

A specifikus szilárdság mértékegysége a hosszúság, amit célszerű km-ben megadni. A specifikus szilárdságnak szemléletes értelmezése; egyenletes, azonos keresztmetszetű anyag milyen magasra emelhető, amíg a saját súlyából adódó terhelés hatására eléri a szakító szilárdságát (2. ábra).

A fonal/szál finomsága tex (1000m fonal tömege g-ban) helyett a tex* (1000 m fonal súlya cN-ban) is értelmezhető. Textiles rendszerben a specifikus szilárdság értelmezése a fonal szakítóerő (F [cN]) és fonalfinomság (tex* [cN/1000m]) ismeretében:

$$\sigma^* = F / \text{tex}^* \quad [\text{cN} // \text{cN/km} \rightarrow \text{km}].$$

Mechanikában az SI-rendszerben értelmezett specifikus szilárdság [km] és a textiliparban használatos specifikus szilárdság (cN/tex*) mérőszáma gyakorlatilag megegyező (km = cN/tex*), mindkettőt kölcsönösen használják.

Angolszász rendszerben a textiles specifikus szilárdságot (gpd – gf/den – gramm (erő) per denier) (denier – 9000 m anyag súlya gramm (erőben)) adják meg.

$$\text{Átszámolás: } 1 \text{ gpd} = 0,111 \text{ km} \rightarrow 0,111 \text{ cN} / \text{tex}^* = 1,11 \text{ cN/dtex},$$

$$1 \text{ km} \rightarrow 1 \text{ cN} / \text{tex}^* = 0,1 \text{ cN/dtex} = 0,11 \text{ gpd}.$$

A szerkezeti anyagok mérnöki gyakorlatban használt szilárdságát (σ) és specifikus szilárdságát (σ^*) összehasonlítva az anyagok sűrűség-különbsége miatt lényeges az eltérő (3. ábra).

Specifikus, súlyra
vonatkoztatott szilárdság
(szakító hossz) értelmezése
(σ^* , km \rightarrow cN/tex)

2. ábra

Különböző szálak keresztmetszetre (σ , Pa) és súlya vonatkoztatott (specifikus) szilárdsága (σ^* , km \rightarrow cN/tex)

3. ábra

A **húzó rugalmassági moduluszt** (keresztmetszetre vonatkoztatott húzó rugalmassági moduluszt) (E) GPa-ban, ill. angolszász rendszerben MSI (Mega Square Inch) adják meg.

A szilárdsághoz analóg módon definiálható a **specifikus húzó rugalmassági modulusz** is:

$$E^* = \frac{E}{\rho g} \quad [km] \quad (3)$$

A szilárdság meghatározásakor egy adott méretű próbadarabot szakítógépen elszakítva az erő/nyúlás diagram meghatározható, a maximális erőérték ismeretében a szilárdság számítható.

A merevség grafikusán az erő-nyúlás diagram (4. ábra) érintőjeként értelmezhető, ill. számolható.

E – húzási merevség (húzási rugalmassági modulusz)

Rugalmassági modulusz, E, Pa

Szilárdság az anyag legnagyobb terhelhetősége, ami egyben a tönkremenetelt is jelent, a roncsolásos anyagvizsgálatoknál használják.

Feszültség a használat során fellépő igénybevétel, ami általában számottevően kisebb a szilárdsági értéknél. A szilárdsági és feszültségi mértékegységek, értelmezések megegyezők.

Az anyagokat, a kutyahámot is ezért a szilárdságnál lényegesen kisebb igénybevétel-tartományba használják. A kisebb igénybevétel ellenére a nagyszámú igénybevétel (fárasztás) és egyéb hatások (öregedés, napsugárzás, rögzítési pontok gyengesége) miatt rövidebb-hosszabb idő elteltével a tönkremenetel várható bekövetkezését meg kell határozni.

A feladat a kutyahámot terhelő erők, a kifáradás, a gumiheveder befogási pontok és más károsodási helyek a várható élettartamának meghatározása.

Kifáradás az ismételt igénybevétel hatására következik be. A kifáradás vizsgálata során a hám elasztikus elemét ciklikus igénybevétellel terheltük. A terhelés amplitudóját a rugalmas nyúlási szakasznál nagyobbra választottuk, így a rugalmas szakasz végeit rögzítő varratok tartósságát is vizsgáltuk. **A fárasztó vizsgálatok során** a kutyahám elasztikus szakaszával a nagyobb merevségű rugó **soros** bekötésével a kutyahám túlzott igénybevétele, ezáltal a vizsgálat alatti gyors tönkremenetele megelőzhető, nagy fárasztási ciklusszám érhető el. A 120/min fárasztó berendezéssel végzett 300 000 igénybevétel hatására az elasztikus elemeknél és a varratoknál sem tapasztaltunk jelentősebb károsodást.

Elasztikus elem vizsgálata

Az elasztikus heveder (25 mm széles) szakító vizsgálatát az INNOVATEX Zrt. szakítógépén végeztük. Gyakorlatilag a diagram első lapos szakaszában az elasztomer-heveder nyúlik, majd a meredekebb szakaszba maga a heveder. Megállapítható, hogy az elasztikus elem 50% nyúlásáig a kelmében előfeszített elasztomer láncok nyúlása adja az alacsony lineáris erőnövekedést. A diagramból látható, hogy az elasztikus elem (heveder) 40%-os nyúlásig biztonságosan terhelhető, amihez 20 mm behatárolt nyúlás esetén minimum 50 mm a heveder hosszát kell választani. Az elasztikus rugókra jellemző, hogy az ismételt igénybevétel hatására az erő-nyúlás diagram csökken. Az elasztomer rugók hatásos tartós működéséhez lehetőség szerint a rugalmas hevedert hosszúra (60-100mm) választani, a bevarrásnál kissé előfeszítve beszerezni. Az elasztomer elem rugómerevségét a kutya súlyához igazítani (kisebb kutya esetén lágyabb rugót használni).

I. Melléklet

Elasztikus elem (25 mm széles) szakító diagramja

Savszakítás

Vizsgalat az MSZ EN ISO 13534-1 szerint

Heveder

Cég neve:

INNOVATEXT Zrt.

Textilvizsgáló laboratórium

Utolsó vizsgálat dátuma

2017. június 29.

Utolsó vizsgálat időpontja

11:58:32

Kezelő

Verhás Tamás

Munkaszám

Gumirozott heveder_2017-06-29_A

Irány

hossz

INNOVATEXT Zrt.
Textilvizsgáló laboratórium

Próbatest 1 - 3

	Maximális Erő (N)	Nyúlás a Maximális Erőnél (%)
1	731	107,5
2	759	107,8
3	779	100,9
Maximum	779	107,8
Minimum	731	100,9
Középarányos Szabvány eltérés (SD)	24,5	3,9

Beépített elasztikus elem vizsgálata

A beépített elasztikus elemeket az Óbudai Egyetem laboratóriumában vizsgáltuk. A szakítógépet úgy állítottuk be, hogy a nyúlásbehatároló elérését követően 2,5-szoros erőnövekedést elérve a szakítást leállítottuk és a nyújtásciklust többször megismételtük. A beépített elasztikus elem lehatárolását követően a nagy szilárdságú heveder működésbe lépésekor az erő hirtelen növekszik. Az elasztikus elemekben a fellépő maximális erő 20-30 cN közötti.

II. Melléklet

Beszerelt elasztikus elem erő/nyúlás diagramja

Parameters:

Customer : Load cell :
Tester : Extensometer (path) :
Test standard : Specimen grips :
Order number : Material :
Charge :

Test speed : 400 mm/min

Results:

Nr	Fmax. N	ϵ Rm %	RB N/mm ²	ϵ Break %	ϵ Fmax. mm
max.	2500,00				
min	25,00				
1	52,73	13,38	-	-	24,09
2	57,62	13,72	-	-	24,69
3	54,22	13,72	-	-	24,69
4	56,54	13,83	-	-	24,89
5	56,03	13,86	-	-	24,96

Series graphics:

Statistics:

Series	Fmax. N	ϵ Rm %	RB N/mm ²	ϵ Break %	ϵ Fmax. mm
n = 5					
x	55,43	13,70	-	-	24,66
s	1,94	0,19	-	-	0,34
v	3,51	1,39	-	-	1,39

Összefoglalás, javaslatok

K9-SPORT KFT (H-2310 Szigetszentmiklós Ipar u. 10-12.) szerződésben a rugalmas mellövű kutyahám elasztikus elemeinek dinamikai, kifáradási vizsgálata volt a feladat.

Vizsgáltuk az elasztikus elem valamint a beépített elasztikus elem nyúlás/erő összefüggéseket.

- a beépített elasztikus elem lehetőség szerint hosszú legyen (100 mm),
- elasztikus elemet előfeszítve (~ 5N→0,5kp →0,5 kg) célszerű beépíteni, ugyanis a használat során a gumifonal kúszása miatt lecsökken **az előfeszítési erő,**
- elmozduló csat elasztikus elemmel csatlakozási pontját szorosra megvarrni az elfordulás megakadályozására,
- a fárasztási vizsgálatok igazolják, a rugalmas hám tartósságát,
- az elasztikus elem védőtokban elhelyezett, így az UV sugár és a mechanikai sérülések okozta károsodásnak nincs kitéve.

A vizsgált kutyahám korszerű termék, a támasztott használati igénybevételeknek, a mechanikai követelményeknek és az esztétikai igényeknek egyaránt megfelel.

A tanulmány a Budapest, 2017. 05. 02. napján írt Szerződés teljesítésére készült.

Budapest, 2017. 07. 26.

Szabó Rudolf

INGTEX Bt üv.

Szabó Rudolf

ING-TEX BT.
1056 Bp., Nyári P. u. 6.
Adósz.: 28231785-2-41
11705008-20427940

